

YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY HUQUQLARNING TA‘MINLANISHI

Ramazon Qahhorov Uktam o‘g‘li

Mustaqil tadqiqotchi

ramazonqahhorov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19757586>

ANNOTATSIYA

Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy huquqlarning ta‘minlanishi masalasi davlat qurilishining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. 2016-yildan boshlab amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar doirasida mehnat, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohasidagi huquqlarni mustahkamlashga qaratilgan muhim qadamlar qo‘yildi. Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy huquqlarning huquqiy-me‘yoriy asoslari, amalga oshirilgan islohotlar va ularning samaradorligi tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy huquqlar, Yangi O‘zbekiston, ijtimoiy himoya, mehnat huquqi, ta‘lim huquqi, sog‘liqni saqlash huquqi, konstitutsiyaviy islohotlar.

ENSURING SOCIAL RIGHTS IN THE NEW UZBEKISTAN

Ramazon Qahhorov Uktam o‘g‘li

Mustaqil tadqiqotchi

ramazonqahhorov@gmail.com

ABSTRACT

The issue of ensuring social rights in the New Uzbekistan has become one of the priority directions of state building. Within the framework of the comprehensive reforms launched since 2016, significant steps have been taken to strengthen rights in the fields of labour, education, healthcare and social protection. This article analyses the legal and regulatory framework for social rights in the New Uzbekistan, the reforms implemented and their effectiveness.

Key words: social rights, New Uzbekistan, social protection, labour rights, right to education, right to healthcare, constitutional reforms.

KIRISH

Hozirgi kunda O‘zbekiston tarixiy jihatdan yangi bosqichga qadam qo‘yib, davlatni va jamiyatni har tomonlama rivojlantirish yo‘lida izchil harakat qilmoqda. “Yangi O‘zbekiston” tushunchasi nafaqat siyosiy-iqtisodiy, balki ijtimoiy huquqlarni ta‘minlash sohasida ham tubdan yangi yondashuvni anglatadi. Shaxs qadr-qimmatini va uning huquqlarini himoya qilish esa mazkur islohotlarning markaziy o‘qiga aylanmoqda.

Ijtimoiy huquqlar — mehnat qilish huquqi, ta‘lim olish huquqi, sog‘liqni saqlash huquqi, ijtimoiy ta‘minot huquqi va turar joy huquqi — inson huquqlari tizimining ajralmas qismini tashkil etadi.¹ Ushbu huquqlarning real ta‘minlanishi insonning erkin va munosib hayot kechirishi uchun zaruriy shart-sharoit yaratadi. O‘zbekiston Respublikasining 2023-yilda yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyasi ijtimoiy huquqlarni yanada kengaytirdi va mustahkamladi desak mobolag‘a bo‘lmaydi.²

Ushbu maqolaning maqsadi Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy huquqlarni ta‘minlashning huquqiy mexanizmlari va amaliy natijalari, hamda oldinda turgan muammo va istiqbollarni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilishdan iborat hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Manbalarning birinchi guruhini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023), “Mehnat to‘g‘risida”gi Qonun, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun, “Fuqarolarning sog‘liqni saqlash huquqlari kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun va boshqa milliy me‘yoriy-huquqiy hujjatlar tashkil etadi. Ushbu hujjatlar ijtimoiy huquqlarni ta‘minlashning huquqiy asoslarini belgilab beradi.

Ikkinchi guruhni xalqaro hujjatlar: BMT Inson Huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi (1948), Iqtisodiy, Ijtimoiy va Madaniy Huquqlar to‘g‘risidagi Xalqaro Pakt (1966), MDH doirasidagi ijtimoiy huquqlarga oid bitimlar tashkil etadi.³ Alohida ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston mazkur xalqaro hujjatlarning aksariyatini ratifikatsiya qilgan va ularni milliy qonunchilikka tatbiq etish jarayonini amalga oshirmoqda.

Maqolada tarixiy-taqqoslama, tizimli tahlil va huquqiy-me‘yoriy metodlardan foydalanildi. Tadqiqotning axborot bazasini yuqorida sanab o‘tilgan huquqiy manbalar, Prezident farmon va qarorlari, O‘zbekiston Statistika agentligi ma‘lumotlari, shuningdek, xalqaro ekspertlar hisobotlari tashkil etadi.

MUHOKAMA

Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy huquqlarni ta‘minlash tizimida bir qator muhim o‘zgarishlar yuz berdi. Birinchidan, 2017-2021-yillarda amalga oshirilgan “Harakatlar strategiyasi” doirasida ijtimoiy soha islohotlariga alohida e‘tibor qaratildi.⁴ Xususan, aholining ijtimoiy himoyasiz qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash tizimi tubdan qayta tashkil etildi, “temir daftar” va “ayollar daftari” institutlari joriy etilganini alohida ta‘kidlab o‘tish darkor.

Ikkinchidan, mehnat huquqi sohasida muhim o‘zgarishlar amalga oshirildi. Minimal ish haqi miqdori muntazam oshirib borildi, norasmiy bandlikni qisqartirish chora-tadbirlari ko‘rildi va ishchi kuchining xalqaro migratsiyasini tartibga solish mexanizmlari takomillashtirildi. 2022-yilda qabul qilingan yangi Mehnat kodeksi ish beruvchi va xodim o‘rtasidagi munosabatlarni zamonaviy standartlarga muvofiq tartibga soldi.⁵

Uchinchidan, ta‘lim huquqini ta‘minlash sohasida sezilarli yutuqlarga erishildi. Maktabgacha ta‘limni kengaytirish dasturi, bepul oliy ta‘limga kvotalar oshirish, “yoshlar daftari” orqali ko‘makka muhtoj yoshlarga yordam ko‘rsatish — bularning barchasi ta‘lim sohasidagi ijtimoiy huquqlarni kengaytirishga qaratilgan.⁶

To‘rtinchidan, sog‘liqni saqlash tizimida “Sog‘lom turmush tarzi” dasturi va tibbiy sug‘urta mexanizmlarini joriy etish bo‘yicha muhim qadamlar qo‘yildi. Qishloq joylardagi tibbiy muassasalarni modernizatsiya qilish, dori-darmonlarga mavjudlikni oshirish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shunday bo‘lsada, ijtimoiy huquqlarni ta‘minlash sohasida ayrim muammolar ham mavjud. Hududlar o‘rtasida ijtimoiy xizmatlar sifatida mavjud bo‘lgan farqlar, aholining ayrim qatlamlarida rasmiy bandlikning pastligi, sog‘liqni saqlash xizmatlaridan tenglik bilan foydalanish imkoniyatidagi cheklovlar — bular hal etilishi zarur bo‘lgan muammolar sifatida qolmoqda. Bundan tashqari, ijtimoiy huquqlarning qog‘ozda mustahkamlanishi bilan hayotda ta‘minlanishi o‘rtasidagi ba‘zi nomuvofiqliklar ham e‘tiborni talab etadi.

Ijtimoiy huquqlar sohasidagi xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, ushbu huquqlarning real ta‘minlanishi uchun faqat huquqiy kafolatlarning o‘zi yetarli emas — buning uchun iqtisodiy rivojlanish, kuchli fuqarolik jamiyati va shaffof davlat boshqaruvi ham zaruriy shartlardir. O‘zbekiston bu yo‘lda barqaror poydevor yaratmoqda.

XULOSA

Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy huquqlarni ta‘minlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar tubdan yangi ijtimoiy adolat modelini shakllantirishga qaratilgan. Konstitutsiyaviy islohotlar, milliy dasturlar va xalqaro majburiyatlarning uyg‘unligi natijasida ijtimoiy huquqlar ta‘minlanishining muhim asoslari yaratildi.

Biroq ijtimoiy huquqlarning to‘liq ta‘minlanishi uzluksiz harakat talab etuvchi jarayon ekanligi ham inobatga olinishi kerak. Hududlar o‘rtasidagi tengsizliklarni kamaytirish, ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish va ulardan foydalanishda teng imkoniyat yaratish — bu boradagi asosiy vazifalar bo‘lib qolmoqda. Shaxs qadr-qimmatini va uning huquqlarini real ta‘minlash bo‘yicha olib borilayotgan izchil siyosat O‘zbekistonning 2030 yilgacha bo‘lgan rivojlanish strategiyasining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda.

Amalga oshirilgan tahlil asosida quyidagi taklif va tavsiyalar ilgari suriladi: ijtimoiy huquqlarni monitoring qilish mexanizmlarini kuchaytirish; fuqarolik jamiyati institutlarini ijtimoiy siyosat shakllantirishga jalb qilish; hududiy farqlarni qisqartirish bo‘yicha maqsadli dasturlarni kengaytirish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Iqtisodiy, Ijtimoiy va Madaniy Huquqlar to‘g‘risidagi Xalqaro Pakt. BMT, 1966. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
2. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (yangi tahrirda). Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, 2023.
3. MDH doirasida ijtimoiy ta‘minot to‘g‘risidagi Bitim. Moskva, 1992.
4. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 2017 yil 7 fevral.
5. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. Toshkent, 2022.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. 2021.
7. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (yangi tahrirda). — Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
8. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. — Toshkent, 2022.
9. Iqtisodiy, Ijtimoiy va Madaniy Huquqlar to‘g‘risidagi Xalqaro Pakt. BMT, 1966.
10. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi farmon. 2017 yil 7 fevral.
11. Abdullayev, E. Yangi O‘zbekistonda inson huquqlari: nazariya va amaliyot. — Toshkent: Akademiya, 2022. — 180-b.
12. Mirziyoyev, Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. — Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
13. Toshmatov, N. Ijtimoiy huquqlarning ta‘minlanishi: xalqaro va milliy tajriba. // Huquq va jamiyat. — 2023. — №2. — 45-52-b.
14. United Nations Development Programme. Human Development Report 2023/2024. — New York: UNDP, 2024.
15. Alston, P., Reisch, N. Labour Rights as Human Rights. — Oxford University Press, 2005.
16. O‘zbekiston Statistika agentligi. Ijtimoiy rivojlanish ko‘rsatkichlari — 2024. <https://stat.uz>